

MEDICAL SCIENCES

PANCREAS ENZYMES IN HYPOKINESIA

Qodirov S.

*Doctor of Medical Sciences, Professor
Andijan State Medical Institute
Andijan, Uzbekistan*

Mirzadjanova N.M.

*Master student of Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

ФЕРМЕНТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ГИПОКИНЕЗИИ

Кодиров Ш.

*доктор медицинских наук, профессор
Андижанский государственный медицинский институт
Андижан, Узбекистан*

Мирзаджанова Н.М.

*магистрант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Abstract

The secretion of enzymes by the pancreas during hypokinesia has been studied. The results obtained showed that during hypokinesia, the content of amylase, total protein and total proteolytic activity in the pancreatic tissue increases. And lipolytic activity in them is reduced.

Changes in the activity of enzymes and the content of total protein in the pancreatic tissue depend on the duration of the stay of rats in a state of hypokinesia.

Аннотация

Изучена секреция ферментов поджелудочной железой при гипокинезии. Полученные результаты показали, что при гипокинезии содержание амилазы, общего белка и общая протеолитическая активность в ткани поджелудочной железы увеличивается. А липолитическая активность в них снижается.

Изменение активности ферментов и содержание общего белка в ткани поджелудочной железы зависит от длительности нахождения крыс в состоянии гипокинезии.

Ключевые слова: поджелудочная железа, гипокинезия, ферменты, амилаза, липаза, общие протеолитические ферменты.

Keywords: pancreas, hypokinesia, enzymes, amylase, lipase, general proteolytic enzymes.

Необходимость всестороннего исследования гипокинетического состояния диктуется прогрессивным снижением мышечной активности человека, связанным с научно – техническим прогрессом, а также потребностями клинической медицины, когда лечение больного сочетается с длительным ограничением двигательной активности.

Эксперименты на различных видах лабораторных животных и изучение влияния ограничения двигательной активности на организм здорового человека показали, что на ранних этапах гипокинезии возникает своеобразная стресс реакция [1].

К настоящему времени выполнено большое количество работ, в которых освещаются отдельные стороны влияния на организм длительной гипокинезии. [2, 3, 5, 8, 9, 10].

Длительная гипокинезия вызывает комплекс разнообразных нарушений, затрагивающих почти все системы организма. В медицинской литературе возникшие при этом изменения определяются как

«гипокинетический синдром» или «гипокинетическая болезнь» [6, 7].

Учитывая сложный механизм, как физиологического, так и патологического влияния гипокинезии, а также весомый вклад ферментов поджелудочной железы в гидролизе пищевых продуктов мы определили цель настоящего исследования.

Целью исследования явилась секреция ферментов поджелудочной железой крыс при гипокинезии.

Методика и техника проведения экспериментов и наблюдений. Эксперименты были выполнены на белых лабораторных беспородных крысах самцах, весом 180-200г, гипокинезию моделировали путем помещения крыс в специальные пеналы малого размера [6] на различные по продолжительности время (1, 3, 7 часов, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 сутки, 1, 2, 3, 4 месяцев).

После забоя животных у них извлекалась поджелудочная железа. В гомогенате поджелудочной железы определялись ферменты - амилаза, общая

протеолитическая активность, липаза и общий белок. Ферментативная активность и содержание общего белка относилась к 1 г ткани желез, и считали это как выделение (дебит) данного фермента и общего белка. Полученные данные сравнивались с показателями контроля.

Полученные результаты и их обсуждения. Секреторную функцию поджелудочной железы крыс при гипокинезии оценивали по уровню амилазы, липазы и общей протеолитической активности в гомогенате ткани поджелудочной железы. У этих экспериментальных животных одновременно в крови определяли активность амилазы и липазы.

В таблице 1 представлена динамика изменений амилолитической активности в ткани поджелудочной железы и крови у крыс при ограничении двигательной активности.

При 1 и 3 часовой гипокинезии активность амилазы в ткани поджелудочной железы остается без изменений. При 7 часовой гипокинезии амилолитическая активность в ткани этой железы увеличивалась. Примерно на таком же уровне находилась активность амилазы в ткани поджелудочной железы при 24 часовой 3, 10, 15, 20 и 25 суточной гипокинезии. На 5 и 7 сутки эксперимента увеличение ее активности в ткани поджелудочной железы достигли до максимальных величин. К 1 месяцу эксперимента активность амилазы в ткани поджелудочной железы снижалась до исходных величин и на этом уровне осталась она при 2, 3, 4 месячных длительности гипокинезии.

Таблица 1.

Амилолитическая активность крови (ед/мл) и гомогената поджелудочной железы (ед/мл/г) при гипокинезии ($M \pm m$)

Длительность гипокинезии	Кровь		Гомогенат поджел. железы	
	контроль	опыт	контроль	опыт
1 час	$\frac{530 \pm 8.0}{100}$	$\frac{540 \pm 9.0(0.1)}{102 \pm 1.7(0.1)}$	$\frac{1436 \pm 21}{100}$	$\frac{1446 \pm 20(0.1)}{101 \pm 2(0.1)}$
3 часа	$\frac{524.4 \pm 7.6}{100}$	$\frac{723 \pm 10.0(0.001)}{138 \pm 2.0(0.001)}$	$\frac{1457 \pm 29}{100}$	$\frac{1486 \pm 21(0.1)}{102 \pm 2(0.1)}$
7 часов	$\frac{543.1 \pm 8.4}{100}$	$\frac{736 \pm 9.0(0.001)}{135 \pm 3.0(0.001)}$	$\frac{1511 \pm 23}{100}$	$\frac{1720 \pm 17(0.001)}{114 \pm 3(0.001)}$
24 часа	$\frac{529.0 \pm 7.3}{100}$	$\frac{710 \pm 7.8(0.01)}{134 \pm 5.1}$	$\frac{1516 \pm 21}{100}$	$\frac{1770 \pm 15(0.001)}{117 \pm 3(0.001)}$
3-е суток	$\frac{523.0 \pm 8.9}{100}$	$\frac{741 \pm 9.1(0.001)}{142 \pm 6.3(0.001)}$	$\frac{1523 \pm 29}{100}$	$\frac{1790 \pm 16(0.001)}{118 \pm 2(0.001)}$
5 суток	$\frac{541.0 \pm 9.6}{100}$	$\frac{1017 \pm 8.9(0.001)}{187 \pm 6.6(0.001)}$	$\frac{1544 \pm 26}{100}$	$\frac{2100 \pm 18(0.001)}{136 \pm 4(0.001)}$
7 суток	$\frac{534.0 \pm 9.1}{100}$	$\frac{1225 \pm 9.6(0.001)}{226 \pm 6.1(0.001)}$	$\frac{1527 \pm 21}{100}$	$\frac{2790 \pm 20(0.001)}{182 \pm 6(0.001)}$
10 суток	$\frac{527.6 \pm 7.4}{100}$	$\frac{717 \pm 8.6(0.001)}{136 \pm 4.4(0.001)}$	$\frac{1513 \pm 17}{100}$	$\frac{1770 \pm 15(0.001)}{117 \pm 3(0.001)}$
15 суток	$\frac{544.1 \pm 8.3}{100}$	$\frac{713 \pm 7.6(0.001)}{131 \pm 4.3(0.001)}$	$\frac{1444 \pm 21}{100}$	$\frac{1750 \pm 14(0.001)}{121 \pm 4(0.001)}$
20 суток	$\frac{521 \pm 9.1}{100}$	$\frac{666 \pm 6.3(0.001)}{128 \pm 4.7(0.001)}$	$\frac{1511 \pm 20}{100}$	$\frac{1710 \pm 11(0.001)}{113 \pm 2(0.001)}$
25 суток	$\frac{533.6 \pm 7.9}{100}$	$\frac{627 \pm 6.1(0.001)}{117 \pm 2.5(0.001)}$	$\frac{1496 \pm 19}{100}$	$\frac{1611 \pm 11(0.001)}{108 \pm 1(0.001)}$
1 месяц	$\frac{521 \pm 6.9}{100}$	$\frac{531 \pm 8.1(0.1)}{104 \pm 4.1(0.1)}$	$\frac{1453 \pm 23}{100}$	$\frac{1507 \pm 11(0.1)}{103 \pm 2(0.1)}$
2 месяца	$\frac{810 \pm 7.1}{100}$	$\frac{820 \pm 8.1(0.1)}{101 \pm 4.3(0.1)}$	$\frac{410000 \pm 660}{100}$	$\frac{412000 \pm 550(0.1)}{103 \pm 2(0.1)}$

3 месяца	$\frac{496 \pm 2.1}{100}$	$\frac{510 \pm 7.6(0.1)}{103 \pm 4.7(0.1)}$	$\frac{150200 \pm 220}{100}$	$\frac{149990 \pm 210(0.1)}{100 \pm 2(0.1)}$
4 месяца	$\frac{465 \pm 2.2}{100}$	$\frac{480 \pm 5.6(0.1)}{103 \pm 4.1(0.1)}$	$\frac{157600 \pm 230}{100}$	$\frac{156700 \pm 210(0.1)}{99 \pm 1(0.1)}$

Примечание: - числитель, активность фермента;
- знаменатель, в процентах к показателю контроля.

Результаты исследований показали, что при гипокинезии до одного месяца ее длительности, активность липазы в ткани поджелудочной железы остается без изменений. На 30-е сутки эксперимента активность липазы в ткани поджелудочной железы достоверно снизилась.

С увеличением срока пребывания крыс в состоянии ограничения двигательной активности (2, 3, 4 месяца) изменения активности липазы в ткани поджелудочной железы намного снижались.

При гипокинезии содержание общего белка в гомогенате ткани поджелудочной железы изменяется и это зависит от ее длительности. При 1-, 3-, 7-, 24- часовой и 30-, 60-, 90-, 120- суточной гипокинезии содержание общего белка в ткани поджелудочной железы остается на уровне исходных величин. Начиная с 3х суточной - по 25 суточной длительности гипокинезии содержание его в ткани поджелудочной железы достоверно увеличивается. При 20 суточной гипокинезии, в обоих исследуемом материале содержание общего белка достигает до максимальных величин.

Синтез белков осуществляется, в основном ацинозными клетками поджелудочной железы. Для этого требуется значительное количество исходного пластического материала. Их транспорт, как и в деятельности других glanduloцитов, идет из кровеносных капилляров через перикапиллярное пространство и цитоплазматическую базолатеральную мембрану в клетку [4].

Естественно, это требует многократного увеличения капиллярного кровотока, повышение проницаемости эндотелия и цитоплазматической мембраны. Гипокинезия, как стрессорный фактор, в зависимости от стадии адаптационного синдрома через гипоталамо – гипофизо - надпочечную систему, может усилить или наоборот, уменьшить кровоток, проницаемость сосудов в поджелудочной железе. Это, по-видимому, является причиной повышения или понижения содержания общего белка ткани поджелудочной железы. Кроме этого, примерно 90 % секреторного белка является белком ферментов, поэтому изменение темпа синтеза ферментов под влиянием гипокинезии, может быть причиной изменения уровня общего белка в ткани поджелудочной железы.

Общая протеолитическая активность гомогената ткани поджелудочной железы достоверно увеличивается на 20 сутки гипокинезии и на этом уровне она остается на 25 сутки и 1 месячной длительности ее. При остальных сроках гипокинезии общая протеолитическая активность

гомогената ткани поджелудочной железы остается без изменений.

Подытоживая можно отметить, что при действии стресс фактора – гипокинезии наблюдается:

1. При гипокинезии содержание амилазы, общего белка и общая протеолитическая активность в ткани поджелудочной железы увеличивается. А липолитическая активность в них снижается.

2. Изменение активности ферментов и содержание общего белка в ткани поджелудочной железы зависит от длительности нахождения крыс в состоянии гипокинезии.

References

1. Izatulin AV, Golub IE, Shashkova ON, Izatulin VG Morphofuntsionnye changes in the adrenal glands in chronic psycho-emotional stress / Actual problems of morphology. Collection of scientific works dedicated to the 70th anniversary of prof. - Krasnoyarsk, 2005. - С. 102-103.
2. Kamskova J.G. Variations in blood system in prolonged hypokinesia // Bulletin of Russian State Pedagogical University. - 2000. - ser.9, № 1. - С. 90-93.
3. Kovalenko E.A., Gurovsky N.N. Hypokinesia. - М., 1980. - 87 с.
4. Korotko G.F. Pancreatic secretion. - Moscow: Triad-X, 2002. - 224 с.
5. Oganov V.S. Changes in bone tissue status in women under-
120-day anti-orthostatic hypokinesia // Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya medicina. - 1997. - т. 31, 5. - С. 59-63.
6. Smirnov K.V. Digestion and Hypokinesia. - Moscow: Medicine, 1990. - 224 с.
7. Smirnov K.V., Ugolev A.M. Space Gastroenterology. - Moscow: Medicine, 1981. - 342 с.
8. Stelnikova I.G. Features of endocrinocyte response of adrenal glands of dogs under prolonged restriction of motor activity // Morphology. - St.-Petersburg, 2008. - т. 133, № 4. - С. 95.
9. Kocharyan A.G., Stepanyan Z.V. The influence of the hypokinesia on the Behavioral reactions and Brain morphology of the rats // Department of pharmacology, Yerevan State Medical University. – 1999. – P. 1-5.
10. Munoz Rojas V.V., Goncalves L.F., Nunes R.D. Holoprosencephalyhypokinesia syndrome // (Morse syndrome) Munoz Rojas / www.thefetus.r – 2001. – P. 1-6.